

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazeologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

bilan birligidadir. Kitob haqiqatni idrok etish vositasiga aylanishi, bolaning hissiyotlariga ta'sir qilishi, personajlar bilan hamdardlikni uyg'otishi uchun u bolalarning yosh xususiyatlariga, ularning qiziqishlariga, bilish qobiliyatlariga mos kelishi, mazmuni jihatidan badiiy va shakl, ya'ni kognitiv va badiiy elementning birligini anglatadi.

Kitob bolani qiziqtiradi, agar uning mazmuni mavhum, spekulativ tarzda emas, balki jonli, ko'rinadigan tasvirlarda ochilsa, uni boyitadi; voqealar, xarakterlar, qahramonlarning harakatlari dinamik ravishda tasvirlangan. Faqatgina kitob, unda pedagogik vazifalar didaktik tarzda qo'yilmaydi, balki tirik obrazlar, badiiy so'z bilan bolaning tasavvuriga ta'sir qiladi, unga dunyoni ochadi va uni bu dunyoda yashashga o'rgatadi. O'yin-kulgi bolalar kitobiga qo'yiladigan asosiy talablardan biridir. L.N.Tolstoy shunday deb yozgan edi: "... hech qachon, hech qanday tarzda, siz o'quvchini zerikish orqali dunyoni tushunishga majburlamaysiz". Bolalar kitobi jonli tasvirlarni berishi, bola uchun quvonch manbai bo'lishi, atrofdagi hayotni, tabiat hodisalarini va odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishiga yordam berishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolalar ensiklopediyasi. 2-nashr. -T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti. 2002. 664-b.
2. Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari. O'quv-uslubiy majmua. -T.: TDPU, 2018. 95-b.
3. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. -T.: TDPU, 2017. 63-b.
4. Kuchkarova O. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitob o'qishga qiziqtirishda psixologiyaning o'rni. Academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor.
5. Волков, Б. С. Психология детства: учебно-метод. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - М.: АПО, 1997. - 152 с.

UO'K: 378.091.33

SHARQ MADANIYATIDA QIZLAR TARBIYASINING TARIXIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17070911>

Xakimova Nargizaxon Baxodirjanovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Sharq xalqlarida qizlar tarbiyasining tarixiy shakllanishi, diniy-axloqiy mezonlar, madaniy qadriyatlar, pedagogik yondashuvlar hamda ularning bugungi kundagi ahamiyati yoritilgan. Qadimgi davr, islom sivilizatsiyasi davri, jadidchilik harakati va mustaqillik yillaridagi islohotlar misolida qizlar tarbiyasining asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *qizlar tarbiyasi, Sharq madaniyati, tarixiy-pedagogik asoslar, islom axloqi, milliy qadriyatlar, jadidchilik, ma'naviy tarbiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается историческое формирование воспитания девушек в странах Востока, а также религиозно-нравственные нормы, культурные ценности, педагогические подходы и их современное значение. На примере древнего периода, исламской цивилизации, джадидского движения и реформ в годы независимости анализируются основные направления воспитания девушек.*

Ключевые слова: *воспитание девушек, Восточная культура, историко-педагогические основы, исламская этика, национальные ценности, джадидизм, духовное воспитание.*

Annotation. *This article discusses the historical development of girls' upbringing in Eastern societies, highlighting religious and moral principles, cultural values, pedagogical approaches, and their contemporary significance. Using examples from the ancient period, the Islamic civilization era, the Jadid movement, and reforms during the years of independence, the main directions of girls' upbringing are analyzed.*

Keywords: *girls' upbringing, Eastern culture, historical and pedagogical foundations, Islamic ethics, national values, Jadidism, spiritual education.*

Sharq xalqlari madaniy merosi asrlar davomida shakllangan bo'lib, unda qizlar tarbiyasi alohida ahamiyat kasb etgan. Yoshlarning ahloqiy rivojlanishi, ularni insonparvarlik ruhida tarbiyalash masalasiga O'zbekistonda katta e'tibor qaratilgan. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan taklif etilgan mamlakatimizni rivojlantirish va uning mustaqi ligini mustahkamlashning strategik vazifalarida ma'nan etuk, barkamol avlodni va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash hamda ijtimoiy vazifalarni hal etishda jamiyatga yordam ko'rsata oladigan ko'ngili, milliy g'urur hissi ustun bo'lgan yoshlarni tarbiyalash muhim vazifalardan biri sifatida belgilab berilgan. Tarixiy manbalarda, xalq og'zaki ijodida va diniy ta'limotlarda qizlarning axloqiy, ma'naviy va ma'rifiy tarbiyasi doimo jamiyat barqarorligi va kelajak avlod kamoloti bilan bog'liq holda ko'rilgan [1]. Sharq falsafasida ayol — oilaning qalbi, tarbiyachi, farzandlar uchun birinchi ustoz sifatida tasvirlanadi. Shu bois qizlar tarbiyasi faqatgina oilaviy masala emas, balki davlat, jamiyat va madaniyat doirasida ham muhim pedagogik jarayon sifatida qaralgan.

Sharq hududlarida islom dini yoyilishidan oldingi davrda qizlar tarbiyasi turli madaniy va diniy tizimlar asosida shakllangan. "Avesto" kitobida ayolning oila va jamiyatdagi o'rni, poklik, halollik, mehr-shafqat kabi fazilatlar keng yoritilgan. Qizlar uy-ro'zg'or ishlari, to'qimachilik, tikuvchilik, pazandalik kabi hunarlarga o'rgatilgan. Ularning axloqiy tarbiyasida poklik, so'zda va amalda rostgo'ylik asosiy mezon sanalgan. Turkiy xalqlar qadimdan qizlarni jasurlik, mehnatsevarlik va odob-axloqqa rioya qilish ruhida tarbiyalashgan. Qiz bolalar ot choptirish, milliy qo'shiq va raqslarni o'rganish, hunarmandchilik bilan shug'ullanishga jalb etilgan. Ularga ota-onaga hurmat, kattalarga itoat va urf-odatlariga sodiqlik o'rgatilgan. VII asrda islom dini Sharq xalqlariga kirib kelishi bilan qizlar tarbiyasi diniy-axloqiy mezonlar asosida yanada m allashdi. Qur'onida ilm olish erkak va ayol uchun farz ekani, ota-onaga hurmat, iffat, halollik kabi tushunchalar keng yoritilgan. Hadislarda esa qizlarni yaxshi tarbiya qilgan ota-onaga katta ajr-mukofot berilishi ta'kidlangan [2]. Al-Farobiy ilm va axloq uyg'unligini ta'limning asosiy maqsadi sifatida belgilagan. Ibn Sino qizlar tarbiyasida sog'lom turmush tarzi, gigiyena, mehnat va ma'naviyat uyg'un bo'lishini ta'kidlagan. Alisher Navoiy o'z asarlarida ayolning or-nomusi, iffatini ulug'lagan, ularni ilm va odob egasi bo'lishga da'vat qilgan. Ko'pchilik qizlar diniy va axloqiy bilimlarni uy sharoitida yoki maxsus ayollar maktablarida olgan. Ta'limda Qur'on o'qish, yozuv, hisob-kitob, adabiyot, qo'shiq va kasb-hunar o'rgatish asosiy yo'nalish bo'lgan.

Abu Ali Ibn Sino o'z asarlarida bolalarga ta'lim berishdek mas'uliyatli burchni bajarishi zarurligi uqtirar ekan, ularga faoliyatda muvoffaqiyatga erishish garovi bo'lgan quyidagi tavsiyalarni beradi:

- bolalar bilan yaxshi muomalada bo'lish;
- jiddiy bo'lish;
- berilayotgan bilimlarni o'zlashtirilishiga e'tibor qaratish;
- o'qitishda turli metodlardan foydalanish;
- o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish;
- o'tilayotgan mavzuga qiziqitira olishi;
- berilayotgan bilimlarni tushinarli qilib etkazish [3].

Abu Rayhon Beruniy esa insonning tashqi qiyofasi, uning axloqiy qiyofasi bilan uzviy bog'liqligini, kishidagi olijanoblik va orastalik insonlar bilan muomalasida muhim o'zak

ekanligini asoslaydi. Yusuf Xos Hojib insonlar bilan do'st bo'lish uchun asosiy kalit bu tildir, til tufayli kishi o'z ilmi, aqliga jilo beradi. So'zni o'ylab so'zlash, uning ulug' bo'lishiga olib keladi, yoki o'ylanmay so'zlansa, uning qadrini tushuradi" kabi fikrlari orqali insoniy munosabatlarda muomalaga yuqori etibor berish kerakligini uqtiradi. Xoji Axmad Yassaviy hikmatlarida esa har bir insonning orzusi insonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish, do'st ortirish, sevis va sevilish ekanligi ko'rsatib berilgan. Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" asarida axloq odobga loyiq inson ikki fazilatiga ega bo'lmog'i lozimligi va bu fazilatlar tarkibida muomila odobi, insonlarning o'zaro bir-biri bilan xush muloqotligi, do'stligi kabilarni kiritadi. Mutafakkirning fikricha, insonga uni go'zal amallar qilishi uchun yo'naltiriladigan odat mahsuli bo'lishiga yetuk xulq lozim. Xulqning yaxshiligi xatti-harakatlarda me'yor qay darajada saqlanganligi bilan belgilanadi. Odobni esa u badavlatning davlatini bezaydigan va kambag'alning kambag'alligini o'g'iraydigan axloqiy xodisa sifatida tariflaydi. Abu Nasr Farobiyning qarashicha yaxshi nazariyachi bo'lishi uchun quyidagi uchta shartga amal qilishi kerak:-fan tamoyillarini yaxshi bilishi;-tamoyillar asosida mulohaza yuritish qoidalarini bilishi;-fikrlarni tahlil qila olishi. Kaykovusning "Qobusnoma" asarida: "Shundoq kishini do'st tutiningki, senga uning suhbatidan rohat yetsin. Shunda uni qabul qil, chunki oshiqlik boshqa do'stlik boshqadir",-deyilgan bo'lsa, "Xotamnoma" asarida esa saxiylik, to'g'rilik, rostgo'ylik, sevgi va sadoqat, odamlar o'rtasidagi do'stlik va muruvvat, tinchlik va farovonlikkabi ezgu g'oyalar tarannum etilgan [4].

Alisher Navoiyning "Mahbub-u-qulub" asarida kishi xulq atvorida namoyon bo'ladigan odob va tavoze do'stlik paydo bo'lishiga eng asosiy shart sifatida qaraydi: "tavoze-kishiga xulqning muhabbatini jalb qiladi, odamlarni u bilan do'stlashtiradi. Tavoze-do'stlik gulshanida toza gullar ochadi va gulshanda oshnolik va ulfatchilik bazmida xilma-xil gullar sochadi". Sharq mutafakkirlari asarlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning boyva sermazmun meroslari o'ziga xos ensiklopediya hisoblanadi. Bu merosni biz o'qib, o'rganib shu kunlarda ham uni hayotga tadbiiq etish kerakligini tan olamiz. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek ulug' bobolarimiz yoshlar tarbiyasiga jiddiy yondashib, ularning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga katta e'tibor berganlar. Ayniqsa xalqimiz farzand tarbiyasi muammosiga oqilona yondashib, insoniy fazilatlarini shakllantirishni, odob-ahloq narmalarini tarkib toptirishi uchun astoydil mehnat qilganlar. Shuning uchun ham hozirgi kunda ta'lim-tarbiya jarayonida sharq mutafakkirlarining asarlari va qarashlaridan keng ko'lamda foydalanilmoqda [5].

Yana bir Sharq allomalaridan biri hisoblangan Ahmad Yugnakiy ham ta'limiy-axloqiy yo'nalishda yozilgan asari "Hibbat ul-haqoyiq" da bilimlilik, adolat, saxovat,muruvvat kabi xislatlar ulug'lanadi, yetuk insonni tarbiyalash g'oyasi ilgari surilgan asarini meros qilib qoldirgan. Ahmad Yugnakiy o'zining insonni kamolga yetkazish haqidagi qarashlari bilan pedagogik fikr taraqqiyotida o'z o'rniga egadir. U inson kamoloti uchun muhim bo'lgan aqliy va axloqiy qoida va talablarni o'zida mujassamlashtirgan "Hibbat ul-haqoyiq" asarida komil insonni shakllantirishning o'ziga xos tizimini yaratgan. Bunda u insonni kamolga yetkazishning eng muhim mezonlaridan biri insonning bilimga ega bo'lishi, unga aqliy tarbiya berish deb bilgan, so'ng ma'naviy-axloqiy kamolga yetkazuvchi so'z odobi, insondagi rostgo'ylik, halollik, kamtarlik, samimiylilik,saxiylik, chinakam do'st bo'lishni eng asosiy shartlari sifatida ta'riflaydi. Bularga qarama-qarshi bo'lgan baxillik, zolimlik, ochko'zlik, yolg'onchilik, shoshqaloqlik kabi illatlarni qoralab, ularning yomonoqibatlarini ko'rsatib o'tgan. "Hibbat ul-haqoyiq" asari xalqni, ayniqsa, yoshlarni ma'naviy kamolotga chorlaydi, ijtimoiy hayotdagi insonlar o'rtasidagi muammolarni ahillik, yaxshilik bilan hal etish, ochko'zlik, baxillik, jaholatni ilm-ma'rifat bilan bartaraf etishni dav'at etgan[6].

Sharq xalqlarida qizlar tarbiyasi ko'p jihatdan og'zaki ijod va marosimlar orqali amalga oshirilgan. Allalar, qo'shiqlar, maqollar orqali sabr-toqat, mehnatsevarlik, halollik targ'ib qilingan. Masalan: "Qiz bola — elga yorug' yuz" yoki "Odob — qizning ziynati" kabi hikmatlar tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan. Kelin salom, qiz uzatish marosimlari, to'y odatlari orqali qizlarning oilaviy hayotga tayyorgarligi mustahkamlangan. Bu jarayonda kattalar nasihatlari katta rol o'ynagan. XX asr boshlarida jadidchilik harakati qizlar tarbiyasida yangi bosqich ochdi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy kabi ziyolilar qizlarni zamonaviy bilimlarga jalb qilish, ularni millat kelajagi uchun yetuk mutaxassis qilib tarbiyalash g'oyasini ilgari surdilar. Bu davrda qizlar uchun yangi usuldagi maktablar ochildi, ta'lim dasturlariga matematika, geografiya, tabiiy fanlar kiritildi. Bu, o'z navbatida, qizlarning jamiyatdagi mavqeini oshirdi.

O'zbek xalqi jahondagi boshqa xalqlar kabi moddiy boyliklarga emas, ma'naviy boyliklarning ham asoschisi hisoblanadi. U o'zining peshona teri, tafakkur quvvati, qobiliyat va iste'dodi bilan asrlar osha fan va ma'daniyatni, adabiyot va san'atni, axloq va falsafani vujudga keltirdi. Tarixning haqiqiy ijodkori sifatida jamiyatning madaniy-ma'rifiy taraqqiyotiga keng imkoniyatlar yaratib berdi. Kishilik jamiyati yuzaga kelibdiki, insonlar orasidaga ijobiy va salbiy munosabatlar barcha kishilarning diqqat markazida muhim masalalardan bo'lib kelgan. Shuning uchun bu masalalar qadim zamonlardan boshlab xalq og'zaki ijodi namunalarda, doston, qo'shiq va ertaklarda, donishmandlarning fikr va qarashlari sifatida o'ziga xos ravishda munosabat bildirish va tahlil qilish ob'ekti bo'lib kelgan.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, qizlar tarbiyasi sohasida milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogika uyg'unligi ta'minlandi. Gender tenglik, ta'lim olish huquqi, huquqiy savodxonlikni oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Maktab va oliy ta'limda qizlar uchun grantlar, stipendiyalar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari joriy etildi. Qizlar ko'proq oliy ta'limga jalb qilinmoqda.

Qizlar tarbiyasida quyidagi pedagogik tamoyillar asosiy o'rin tutadi:

1. Milliy-ma'naviy asoslar — Sharqona odob, hurmat, mehmondo'stlik, oilaparvarlik.
2. Diniy-axloqiy asoslar — Qur'on, hadis, islom axloqi.
3. Estetik tarbiya — milliy qo'shiqlar, raqslar, kiyim-kechak madaniyati.
4. Mehnat tarbiyasi — qo'l mehnati, hunarmandchilik.
5. Ma'rifiy tarbiya — ilm olish, kitob o'qish, ijodiy fikrlash.

Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasi tarixan oilaviy, diniy va madaniy qadriyatlar uyg'unligida shakllangan bo'lib, u jamiyat ma'naviy hayotining ajralmas qismi sanaladi. Qadimdan qizlar tarbiyasi kelajak avlodni sog'lom, bilimli va odobli qilib voyaga yetkazishning asosiy omillaridan biri bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa milliy merosni asrab-avaylab, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish orqali qizlar tarbiyasini yanada rivojlantirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Komil inson tarbiyasi, ularning ma'naviy-axloqiy qarashlarini tarbiyalash masalasi Sharq xalqlarining milliy pedagogikasida o'ziga xos uslub va tamoyillar ko'rinishida mavjud bo'lib, G'arb pedagogikasiga xos bo'lgan jihatlardan keskin farq qiladi. Mana shu o'rinda ikki mintaqaning milliy pedagogik yo'nalishlarini qisman solishtirib taqqoslash orqali yoshlar tarbiyasiga oid o'zaro o'xshashlik va farqli xususiyatlari ko'zga tashlandi. Ularning eng muhim jihatlari umumlashtirgan holda ijobiy jihatlari e'tibor qaratildi. Ayrim holarda hayotida muammoga uchragan o'smir-qizlar o'z imkoniyatidan, o'z bilimi darajasidan va hayotiy tajribalariga tayanib uni hal qilish yo'larini qidiradi. Tabiiyki, o'smir-qizlar balog'at yoshiga

yetgunga qadar tarbiyaning dastlabki bosqichidayoq o'ziga xos pedagogik tasavvurga ega bo'ladi. Bu hol qisman bo'lsada, vazifalarni aniq belgilab olish va ularni bajarishga qa'tiy rioya qilish orqali yo'lga qo'yilsa va ko'nikma hosil qilinsa, hayotida uchrovchi muammolarni oson hal qilish imkoniyati tug'iladi. Ya'ni ma'naviy axloqiy dunyoqarashlarining kitobxonlik asosida yo'lga qo'yish, bolalikning har bir bosqichida amalga oshirish lozimligi masalasi pedagogik muammo sifatida ko'zga tashlandi.

Keyingi yillarda o'smir qizlar tarbiyasida ularning axloqi, odobi masalasida ommaviy axborot vositalari gazeta, jurnalar sahifalarida yuzaga kelgan muammolar va ularning yechimlariga doir suxbatlar, badiiy-ma'rifiy chiqishlar namoyish etilmoqda. Ayniqsa, miliy an'ana va urf odatlar, qadriyatlarni targ'ib qilishga, shuning barobarida, ommaviy axborot vositalari sahifalarida, televideniya ko'rsatuvlarida ma'lumotlarning, bevosita telespektaklar va dramaturgiyaning turli ko'rinishlari vositasi orqali tashkil etadi. Oila davrasida kattalar mazkur namoyishlar xususida mulohazalar bildirar ekan, axloqiy - ma'naviy ahamiyatga alohida urg'u bergan holda badiiy asarlarda ilgari surilgan g'oyasi asosiy mohiyati muammolari xususida, dramaturglarning teatr saxnalarida namoyish qilingan ko'rinishi aktyorlarning mahoratlariga fikr bildirishlari odatiy holatdagi an'anadir. Sharq xalqlarida odatiy, ammo, muhim bo'lgan salomlashish odobi ham g'arb mamalakatlaridagiga nisbatan keskin faqr qiladi. Dono xalqimiz "Bola boshidan, uning tarbiyasi beshikdan boshlanadi",- degan aqidaga amal qilib keladilar. Shuning uchun ham xalqimiz bolalarni go'dakligidanoq salom berishga o'rgatadi. Insonga, do'stga, keksalarga, ustoz murabbiylarga, mehmonga beriladigan salom xalqimizning eng muhim xislatlari-hurmat ehtiromini bildiradigan, mehr-oqibat ko'prigi bo'lib, odob-axloq qoidalari voyaga etmagan qizlarga alohida uqtiriladi.

Xulosa qilib aytganda Sharq xalqlari tarixida qizlar tarbiyasi jamiyatning ma'naviy-axloqiy poydevorini mustahkamlovchi muhim omil sifatida shakllangan. Qadimdan boshlab oilada, mahalla jamoasida, diniy-ma'rifiy muassasalarda qizlarga berilgan tarbiya nafaqat ularning shaxsiy kamolotini, balki kelajak avlodning ma'naviy barkamolligini ta'minlashga qaratilgan. Tarixiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasi diniy e'tiqod, milliy urf-odatlar, axloqiy normalar va pedagogik qarashlar uyg'unligida amalga oshirilgan.

Bugungi kunda ushbu tarixiy-pedagogik merosni ilmiy asosda o'rganish va zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish, qizlar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. An'anaviy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvlarning uyg'unlashuvi esa kelajakda ma'naviy barkamol, intellektual salohiyatli, ijtimoiy faol avlodni tarbiyalashning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirqosimova M. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomilashtirish asoslari.- T.: Fan, 2006. 112-b.
2. Qulbek Ergo'bek. Yozuvchi ijodxonasi. - Turkiston: Turon, 2007. 472-b.
3. Abdurahmonov A. Milliy qadriyatlar va tarbiya. T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 2018. 79-b.
4. Jalolov J. Sharq pedagogik tafakkurida tarbiya konsepsiyasi. T.: Fan va texnologiya. 2020. 57-b.
5. Qodirova M. Qizlar tarbiyasida milliy merosning o'rni. Buxoro: BuxDU nashriyoti. 2020.
6. Karimova S. Zamonaviy tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarning o'rni. T.: Ma'naviyat. 103-b.

